

Пиндус В.Б.,

кандидат медичних наук, доцент,

ВПНЗ «Львівський медичний університет», вул. В.Поліщука, 76, м. Львів, Україна, індекс 79018

Пиндус Т.О.,

доктор медичних наук, професор,

ВПНЗ «Львівський медичний університет», вул. В.Поліщука, 76, м. Львів, Україна, індекс 79018

Деньга О.В.,

доктор медичних наук, професор

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16933343>**ОЦІНКА ЗМІН ПОКАЗНИКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У РОТОВІЙ РІДИНІ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ****Pyndus V.B.**

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

PHEI "Lviv Medical University", 76 V.Polishchuk street, Lviv, Ukraine, postal code 79018

Pyndus T.O.

Doctor of Medical Sciences, Professor,

PHEI "Lviv Medical University", 76 V.Polishchuk street, Lviv, Ukraine, postal code 79018

Dienha O.V.,

Doctor of Medical Sciences, professor

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

ASSESSMENT OF CHANGES IN AN OXIDATIVE-STRESS MARKER IN THE ORAL FLUID OF PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS OF II-III SEVERITY DURING THE COURSE OF TREATMENT**Анотація**

Оксидативний стрес розглядають як один із провідних патогенетичних чинників прогресування хронічного генералізованого пародонтиту (ХГП), а рівень малонового діальдегіду (МДА) у ротовій рідині є показником інтенсивності перекисного окислення ліпідів. Зниження оксидативного стресу може покращити перебіг ХГП та довгострокові результати лікування.

Мета дослідження. Оцінити вплив розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК), що застосовувався двічі на рік, на динаміку показника оксидативного стресу – рівня МДА у ротовій рідині пацієнтів із ХГП ІІ-ІІІ ступеня тяжкості.

Матеріали та методи. Обстежено 28 пацієнтів віком 35–60 років з ХГП ІІ-ІІІ ступеня, яких розподілено на основну ($n = 17$) та групу порівняння ($n = 11$). Усім хворим проводили базову пародонтологічну терапію; в основній групі додатково призначали ЛПК. Рівень МДА визначали у ротовій рідині до лікування, через 1 місяць, 6 місяців та 1 рік. Статистичний аналіз здійснювали за допомогою STATISTICA 6.1 із використанням t -критерію Стьюдента ($p < 0,01$ вважали статистично значущим).

Результати дослідження. На вихідному етапі рівень МДА перевищував референтні значення у 2,7 разу в групі порівняння та у 3,2 разу в основній групі. Через 1 місяць лікування показник знизився на 48,2 % у пацієнтів основної групи і лише на 22,0 % у групі порівняння. Після 6 місяців у хворих, які отримували ЛПК, концентрація МДА практично досягла норми, тоді як у групі порівняння зберігалася достовірно підвищеною. Через 1 рік рівень МДА в основній групі залишався удвічі нижчим за вихідний, а в групі порівняння повернувся до початкового значення.

Висновки. Двократне щорічне застосування запропонованого ЛПК у комплексному лікуванні ХГП ІІ-ІІІ ступеня забезпечує суттєве та стійке зменшення оксидативного стресу в ротовій рідині, що проявляється нормалізацією рівня МДА вже через 6 місяців і збереженням ефекту протягом року. Базова терапія без ЛПК не здатна підтримувати тривалу антиоксидантну рівновагу.

Abstract

Oxidative stress is considered one of the key pathogenetic drivers in the progression of chronic generalized periodontitis (CGP), and the concentration of malondialdehyde (MDA) in oral fluid is a recognised indicator of the intensity of lipid peroxidation. Reducing oxidative stress may improve the clinical course of CGP and its long-term therapeutic outcomes.

Purpose of the study. To evaluate the effect of a twice-yearly, newly designed therapeutic-and-preventive complex (TPC) on the dynamics of the oxidative-stress marker – oral-fluid MDA level – in patients with CGP of II-III severity.

Materials and methods. Twenty-eight patients aged 35–60 years with CGP II–III severity were examined and assigned to a study group ($n = 17$) and a comparison group ($n = 11$). All participants received basic periodontal therapy; the study group additionally received the TPC. Oral-fluid MDA was quantified before treatment and at 1 month, 6 months, and 1 year. Statistical analysis was performed with *STATISTICA 6.1* using Student's *t*-test; $p < 0.01$ was considered statistically significant.

Research results. Baseline MDA levels exceeded reference values by 2.7-fold in the comparison group and 3.2-fold in the study group. After 1 month, MDA decreased by 48.2 % in the study group and by only 22.0 % in the comparison group. At 6 months, MDA in the study group had virtually returned to normal, whereas a significantly elevated level persisted in the comparison group. After 1 year, the MDA concentration in the study group remained twice as low as baseline, while in the comparison group it reverted to the initial value.

Conclusions. Twice-annual administration of the proposed TPC, as part of comprehensive therapy for CGP II–III severity, produces a marked and sustained reduction in oral-fluid oxidative stress, evidenced by normalisation of the MDA level within 6 months and maintenance of this effect for at least 1 year. Basic therapy alone cannot maintain long-term antioxidant balance.

Ключові слова: хронічний катаральний гінгівіт; оксидативний стрес; ротова рідина; лікувально-профілактичний комплекс; біохімічний аналіз.

Key words: chronic catarrhal gingivitis; oxidative stress; oral fluid; therapeutic-and-preventive complex; biochemical analysis.

Хронічний генералізований пародонтит середнього та важкого ступеня належить до найпоширеніших запальних захворювань людини, що характеризується мікробно-опосередкованим та імунозалежним запаленням пародонта, прогресуючим руйнуванням тканин опори зубів і є однією з провідних причин втрати зубів у дорослих у всьому світі [1]. Дослідження останніх років свідчать, що важливу роль у патогенезі пародонтиту відіграє оксидативний стрес – дисбаланс між утворенням активних форм кисню (АФК) та антиоксидантним захистом організму [2]. Надлишок вільних радикалів при пародонтиті призводить до перекисного окислення ліпідів клітинних мембран, ушкодження білків і нуклеїнових кислот, що в підсумку спричиняє пошкодження пародонтальних тканин та підтримує хронічне запалення [3]. Зокрема, маркери оксидативного стресу, такі як малоновий діальдегід (МДА), виявляються в значно вищих концентраціях у ротовій рідині пацієнтів із пародонтитом порівняно зі здоровими людьми [3, 4]. Підвищений рівень МДА відображає інтенсивність вільнорадикальних процесів і корелює зі ступенем запального ураження пародонта: показано, що вищі концентрації МДА асоціюються з більшою втратою прикріплення ясен та глибиною пародонтальних кишень.

У той же час, дослідники відзначають, що традиційні методи лікування пародонтиту (механічна санация, базова протизапальна терапія) не завжди забезпечують повну нормалізацію показників оксидативного стресу в тканинах пародонта. Так, хоча після проведення масштабної терапії спостерігається достовірне зниження рівня МДА в слині хворих, системні показники оксидативного стресу (наприклад, в плазмі крові) можуть залишатися підвищеними. Це вказує на те, що стандартна

протизапальна терапія не повною мірою усуває вільнорадикальний компонент запалення, особливо при середньотяжких і тяжких формах пародонтиту. Існує необхідність у впровадженні нових терапевтичних підходів, спрямованих на корекцію оксидативного стресу при лікуванні пародонтиту, з урахуванням специфічних потреб пацієнтів із важкими його формами. Запропоновані сучасні методи комплексної терапії та профілактики (застосування антиоксидантів, імуномодуляторів, спеціалізованих лікувально-профілактичних засобів для ротової порожнини тощо) потребують ретельної оцінки їхньої ефективності та безпечності у довгостроковій перспективі. Оскільки персистуючий оксидативний стрес при хронічному пародонтиті призводить до прогресування запальних пошкоджень і уповільнення регенераторних процесів у тканинах пародонта [5], актуальним є проведення досліджень, спрямованих на оцінку ефективності новітніх лікувально-профілактичних комплексів, здатних зменшувати вільнорадикальне ушкодження та покращувати стан тканин пародонта і якість життя пацієнтів.

Мета даного дослідження. Оцінити ефект лікувального комплексу препаратів на стан показника оксидативного стресу – рівня МДА у ротовій рідині пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом II–III ступеня тяжкості.

Матеріал та методи дослідження. Біохімічні дослідження ротової рідини проводили у 28 хворих віку 35–60 років з пародонтитом II–III ступеню тяжкості (17 – основна група, 11 – група порівняння).

Лікування пацієнтів основної групи супроводжувалося використанням 2 рази на рік розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК) (табл. 1).

Лікувально-профілактичний комплекс лікування пацієнтів із пародонтитом II-III ступеню тяжкості

Препарати	Дозування	Терміни	Механізм дії
I етап (Підготовча фаза)			
Процедури ВВЧ	Сеанс ВВЧ	1-10 день	Стимулювання протимікробного ефекту
«Квертулідон» (Гель)	Аплікації 15 хв. на ніч	1-10 день	Регуляція мікробіоценозу в порожнині рота
«Мінерол» (Дієтична добавка)	1 капсула 1 раз на день	1-30 день	Виведення токсинів та відновлення водно-електролітного балансу, покращення обміну речовин
«Мінерол» (Зубна паста)	3 рази на день	1-30 день	Локальна детоксикація, видалення бактеріального біофільму, механічне очищення зубів та порожнини рота
«Ортомол Імун»	2 табл. та 1 питна пляшечка (20мл) 1 раз на день	1-30 день	Посилення системного імунітету за рахунок включення вітамінів, мінералів та антиоксидантів
II етап (Активна фаза профілактики та лікування)			
«Герон-віт»	1 табл. до їди 3 рази на день	1-60 день	Загальний зміцнювальний ефект, підтримка клітинного метаболізму, нейтралізація вільних радикалів за рахунок антиоксидантів
Процедури ВВЧ	Сеанс ВВЧ	1-10 день	Зменшення запалення та болю, покращення мікроциркуляції в тканинах
«Лізодент» (Зубний еліксир)	1 ч/л еліксиру на 1/4 скл. води, полоскати ротову порожнину 2 рази на добу	1-30 день	Регуляція мікробіоценозу, підвищення неспецифічної резистентності.
«Lacalut Aktiv» (Зубна паста)	2 рази на день	1-10 день	Пародонтопротекторний ефект, зменшення запалення та кровотечі в яснах, антибактеріальна дія
«Lacalut Alpin» (Зубна паста)	Вранці	11-40 день	Фторування емалі зубів, антибактеріальна дія, профілактика карієсу
«Lacalut Extra Sensitive» (Зубна паста)	Ввечері		Зниження гіперестезії зубів, створення захисного бар'єру на поверхні зубів
«Lacalut Flora» (Зубна паста)	2 рази на день	41-70 день	Очисний, пародонто-протекторний, антигалітозний.

Біохімічні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»).

У ротовій рідині пацієнтів розраховували рівень малонового діальдегіду (МДА) [6].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з

розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [7].

Результати та їх обговорення. У таблиці 2 наведені результати дослідження у ротовій рідині пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом II-III ступеня тяжкості у динаміці лікування показника оксидативного стресу – рівня МДА. Підвищений уміст МДА свідчить про високу інтенсивність вільнорадикальних реакцій, які часто супроводжуються пошкодженням клітинних мембран і посиленням запального процесу.

Вміст МДА у ротовій рідині пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом II-III ступеня тяжкості на етапах лікування, ммоль/л (M±m)

Групи	Терміни	Вміст МДА, ммоль/л			
		Вихідний	Через 1 місяць	Через 6 місяців	Через 1 рік
Референтні значення норми		0,18±0,01			
Група порівняння		0,50±0,04 p<0,001	0,39±0,03 p<0,001 p ₁ <0,05	0,43±0,03 p<0,002 p ₁ >0,2	0,52±0,02 p<0,001 p ₁ >0,7
Основна група		0,58±0,05 p<0,001 p ₂ >0,5	0,35±0,02 p<0,001 p ₁ <0,002 p ₂ <0,02	0,20±0,01 p>0,2 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	0,23±0,02 p<0,05 p ₁ <0,01 p ₂ <0,001

Примітка: p – показник вірогідності відмінностей з показником в нормі; p₁ – показник вірогідності відмінностей по відношенню до вихідного показника; p₂ – показник вірогідності відмінностей між групою порівняння та основною.

Підтвердженням розвитку оксидативного стресу є високий рівень МДА у ротовій рідині пацієнтів на вихідному етапі в обох групах – збільшення даного показника було у 2,7 рази (група порівняння) та у 3,2 рази у осіб основної групи (p<0,001), що відповідає логіці розвитку пародонтиту у середньотяжких і тяжких ступенях тяжкості.

Установлено, що через 1 місяць лікування суттєво знижувався вміст МДА в основній групі на тлі додаткового застосування ЛПК (на 48,2 % від вихідного; p₁<0,002), тоді як, у осіб групи порівняння (базове лікування) аналогічне зменшення було менш вираженим на 22,0 % (p₁<0,05) щодо показників вихідного рівня.

Через 6 місяців у пацієнтів, що застосовували ЛПК «Герон-віт», зубний еліксир «Лізодент», зубні пасти «Lacalut Aktiv», «Lacalut Alpin», «Lacalut Extra Sensitive», «Lacalut Flora» та процедури КВЧ, рівень МДА практично повернувся до референтних значень норми (p>0,1), свідчаючи про суттєве послаблення окисного стресу за умов хронічного генералізованого пародонтиту II-III ступеня тяжкості. При цьому на тлі проведення базової терапії досліджуваний показник залишався підвищеним значень норми (p<0,002), що знижує ефективність відновних процесів у тканинах пародонта.

Після одного року у основній групі вміст показника ПОЛ хоч і дещо зріс порівняно з піврічним показником, проте лишився достовірно нижчим у 2 рази за вихідний термін (p₁<0,001), що підтверджує про гальмування процесів запалення та ПОЛ. На тлі проведення основної базової терапії у осіб групи порівняння цей показник фактично повернувся до вихідних значень (p₁>0,7), що вказує на ймовірну неспроможність традиційної терапії в довгостроковій перспективі впливати на вільнорадикальний компонент запалення за умов хронічного генералізованого пародонтиту II-III ступеня тяжкості.

Висновки:

1. У пацієнтів із ХГП II-III ступеня тяжкості до початку лікування спостерігається виражений оксидативний стрес, про що свідчить понад трикратне підвищення рівня МДА у ротовій рідині порівняно з референтними величинами.

2. Додавання лікувально-профілактичного комплексу до стандартної терапії спричиняє значне (майже на 50 %) зниження МДА вже через 1 місяць лікування і забезпечує наближення показника до норми через 6 місяців.

3. Через 1 рік показник МДА в основній групі залишається достовірно нижчим за вихідний, що підтверджує довготривалий антиоксидантний ефект ЛПК; у групі порівняння за цей час рівень МДА повертається до початкових значень.

4. Отримані результати свідчать про ефективність запропонованого лікувально-профілактичного комплексу як важливої складової комплексного менеджменту пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом середнього та важкого ступеня.

Література:

- Papapanou P.N., Sanz M., Buduneli N., et al. Periodontitis: consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. *J Periodontol.* 2018;89(Suppl 1):S173–S182. DOI: 10.1002/JPER.17-0721
- Tóthová L., Celec P. Oxidative stress and antioxidants in the diagnosis and therapy of periodontitis. *Front Physiol.* 2017;8:1055. DOI: 10.3389/fphys.2017.01055
- Ahmadi-Motamayel F., Goodarzi M.T., Jamshidi Z., Kebraei R. Evaluation of salivary and serum antioxidant and oxidative stress statuses in patients with chronic periodontitis: a case-control study. *Front Physiol.* 2017;8:189. DOI: 10.3389/fphys.2017.00189
- Veljović T., Djuric M., Mirnic J., et al. Lipid peroxidation levels in saliva and plasma of patients suffering from periodontitis. *J Clin Med.* 2022;11(13):3617. DOI: 10.1155/2019/9187978
- Castro M.M.L., Fagundes N.C.F., Flores-Mir C., et al. Antioxidants as adjuvants in periodontitis treatment: a systematic review and meta-analysis. *Oxid Med Cell Longev.* 2019;2019:9187978. DOI: 10.1155/2019/9187978
- Макаренко О. А. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів: довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В.

Ходаков та ін. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 81 с.

7. Рогач І. М., Керецман А. О., Сіткар А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу

– шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2017. Вип. 2. С. 124-28.